

ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЭТАПЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ

Жамолдинова Дилдора Алижон кизи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519617>

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие логического мышления, его значение в когнитивном развитии человека и основные этапы его формирования. Анализируются факторы, влияющие на развитие логического мышления, а также предлагаются методы и приемы, способствующие его совершенствованию. Особое внимание уделяется возрастным особенностям формирования логического мышления у детей и подростков.

Ключевые слова: Логическое мышление, генетические факторы, окружающая среда, образование, социальное взаимодействие, дискуссия, дебаты, игры.

Abstract: This article explores the concept of logical thinking, its significance in the cognitive development of individuals, and the main stages of its formation. It analyzes the factors influencing the development of logical thinking and proposes methods and techniques for its improvement. Special attention is given to age – related characteristics of the development of logical thinking in children and adolescents.

Keywords: Logical thinking, genetic factors, environment, education, social interaction, discussion, debates, games.

Введение: Логическое мышление – это вид мышления, который использует логические операции и правила для анализа, оценки и решении проблем [1]. Оно позволяет нам делать обоснованные выводы, строить аргументы и принимать рациональные решения [2]. В основе логического мышления лежит способность устанавливать причинно-следственные связи, классифицировать объекты, обобщить информацию и делать умозаключения.

Логическое мышления играют важную роль в различных сферах жизни, включая науку, математику, юриспруденцию, программирование и повседневные общение. Оно помогает нам понимать мир вокруг нас, решать сложные задачи и эффективно взаимодействовать с другими людьми.

Основная часть: Формирования логического мышления – это и постепенный процесс, который начинается в раннем детстве и продолжается на протяжении всей жизни. Выделяют несколько основных этапов формирования логического мышления:

1. Сенсомоторный этап – этот этап ребёнка включает в себе годы с самого рождения до два года. На этом этапе ребёнок познаёт мир через свои чувства и движения. Он учится координировать свои действия, экспериментировать с предметами и понимать причинно- следственные связи между своими действиями и их последствиями. Хотя на этом этапе логическое мышление ещё не развито в полной мере, он является фундаментом для его дальнейшего формирования [3].

2. Предоперационный этап – этот этап включает в себе с два года ребенка до семи лет. На этом этапе ребёнок начинает использовать символы и образы для представления объектов и событий. Он развивает речь, воображение и способность к символической игре. Однако его мышление все ещё эгоцентрично и интуитивно. Ребёнок испытывает трудности с пониманием обратимости операций и сохранением количества [4].

3. Этап конкретных операций – этот этап включает в себе с семи годам до одиннадцати лет. На этом этапе ребенок начинает мыслить более логично и систематично. Он учиться понимать обратимость операций, сохранять количество и классифицировать объекты по различным признакам. Он также развивает способность решать конкретные проблемы, используя логические правила и принципы [5].

4. Этап формальных операций – включают возрасты с одиннадцати лет и старше. На этом этапе ребёнок приобретает способность мыслить абстрактно и гипотетически. Он может рассуждать о возможностях, строить гипотезы и проверять их, используя логические методы. Он также развивает способность решать сложные проблемы, требующие абстрактного мышления и логического анализа [6].

Факторы влияющие на развитие логического мышления: генетические факторы, окружающая среда, образование, социальное взаимодействие, личный опыт. От таких множества факторов зависит развитие логического мышление.

Генетические факторы это наследственные способности. Наследственность играет определенную роль в развитии когнитивных способностей, включая логическое мышления.

Стимулирующая и поддерживающая наша окружающая среда способствует развитию логического мышления. Важно, чтобы ребёнок имел возможность экспериментировать, исследовать и задавать вопросы.

Образование играет важную роль в развитии логического мышления. Обучение математике, науке и другим предметам, требующим логического анализа, способствует развитию логических навыков.

Социальное взаимодействие, общение с другими людьми, особенно с теми, кто обладает развитым логическим мышлением, может способствовать развитию логических навыков.

Личный опыт, решение проблем и преодоление трудностей в повседневной жизни также способствует развитию логического мышления.

Методы и приемы развития логического мышления. Существует множества методов и приемов, которые можно использовать для развития логического мышления:

Решение логических задач и головоломок: оно помогает развивать логическое мышление, способность к анализу и решению проблем.

Игры требующие логического мышления: Игры, такие как шахматы, шашки и судоку, помогают развивать логическое мышление, стратегическое планирование и способность к принятию решений.

Обучение математике и науке: Обучение математике и науке способствует развитию логического мышления, способности к абстрактному мышлению и решению проблем.

Чтение книг и статей, требующих логического анализа: Чтение книг и статей, требующих логического анализа, помогает развивать критическое мышление, способность к анализу информации и построению аргументов.

Участие в дискуссиях и дебатах: Участие в дискуссиях и дебатах помогает развивать логическое мышление, способность к аргументации и убеждению.

Использование логических игр и приложений: Существует множество логических игр и приложений, которые можно использовать для развития логического мышления в игровой форме.

Возрастные особенности формирования логического мышления. [7] Важно учитывать возрастные особенности при развитии логического мышления у детей и подростков. Например: В дошкольном возрасте важно создавать стимулирующую среду, предоставлять ребёнку возможность экспериментировать и исследовать, а также играть в игры, развивающие логическое мышление. В младшем школьном возрасте важно обучать ребёнка основам логики, математики и науки, а также предлагать ему решать логические задачи и головоломки. В подростковом возрасте важно развивать у подростка способность к абстрактному мышлению, критическому анализу и решению сложных проблем.

Заключение: Логическое мышление – это важный навык, который необходим для успешной жизни в современном мире. Развитие логического мышления – это сложный и постепенный процесс, который начинается в раннем детстве и продолжается на протяжении всей жизни. Существует множество методов и приемов, которые можно использовать для развития логического мышления, учитывая возрастные особенности. Развитие логического мышления способствует развитию когнитивных способностей, способности к решению проблем и принятию рациональных решений.

Список использованной литературы:

1. Пиаже Ж. «Психология интеллекта» - 285 страница.
2. Халперн Д. «Психология критического мышления» - 368 страница.
3. Пиаже Ж. «Психология интеллекта» - 285 страница.
4. Выготский Л.С. «Мышление и речь» - 352 страница.
5. Кулагина И.Ю. «Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет» - 463 страница.
6. Халперн Д. «Психология критического мышления» - 368 страница.
7. Лисина М.И. «Развитие общения у детей раннего возраста» - 160 страница.